

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul oʻtkazmalarini rivojlantirish yoʻllari.....	116
Sodiqov Baxtiyor Toʻraqulovich	
Temir yoʻl tarmogʻini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yoʻllari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yoʻl.....	138
Tirkacheva Farangiz Surʼat qizi	
Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo oʻgʻli	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga taʼsiri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Oʻzbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Maʼsud Oʻgʻli	
Oʻzbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining oʻrni va uni yanada rivojlantirish yoʻnalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
Gʻiyosidinov Boburbek Baxtiyor oʻgʻli	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher oʻgʻli	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи

Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....211
Z.T.Mirzayev

Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li

O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li

Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich

Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna

O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....256
M.M.Tashxodjaev.

« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы

Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna

Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon..... 278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich

Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....287
Artikova Shoxida Ilyasovna

Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li

Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li

O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna

Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich

Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....322
Nasimov Shavkat Vasievich

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoirazimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li

Maximum Dream MCHJ Moliya va Buxgalteriya bo'limi
Bosh buxgalter o'rinbosari

Annotatsiya: Maqolada raqamli iqtisodiyotning asosiy tushuncha va kategoriyalari yoritilgan. Xususan, pandemiya sharoitida O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi tahlil qilingan va raqamli iqtisodiyotni ifodalovchi indikatorlar tizimi hamda bu bilan bog'liq nazariy va amaliy masalalar tadqiq etilgan. Shuningdek, tegishli tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: pandemiya, raqamli iqtisodiyot, statistika, yalpi ichki mahsulot, tovar va xizmatlarning onlayn eksport-importi, e-tijorat, ishsizlik.

Abstract: The article describes the main concepts and categories of the digital economy. In particular, under the conditions of the pandemic, the trend of the development of the digital economy in the Republic of Uzbekistan was analyzed, and the system of indicators representing the digital economy, as well as related theoretical and practical issues, were researched, and recommendations were given.

Key words: pandemic, digital economy, statistics, gross domestic product, online export-import of goods and services, e-commerce, unemployment.

Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия и категории цифровой экономики. В частности, в условиях пандемии проанализирована тенденция развития цифровой экономики в Республике Узбекистан, исследована система показателей, представляющих цифровую экономику, а также связанные с ней теоретические и практические вопросы, даны рекомендации.

Ключевые слова: пандемия, цифровая экономика, статистика, валовой внутренний продукт, онлайн-экспорт-импорт товаров и услуг, электронная коммерция, безработица.

KIRISH

Bugungi kunda rivojlanayotgan dunyo hamjamiyatida raqamli iqtisodiyot juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo bo'ylab ko'plab hukumat va korxonalar COVID-19 pandemiyasining katta insoniy va iqtisodiy zarari fonida mo'tadil iqtisodiy barqarorlikni ushlab turish uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirmoqda. Pandemiya oqibatlarini yumshatish va pandemiyadan keyin iqtisodiy o'sishga qaratilgan ushbu islohotlar muhim ahamiyat

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

kasb etadi, albatta. Natija sifatida shuni ayta olamizki, iqtisodiyotning barcha sektorlarida, shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining ko'pgina ta'lim muassasalarida ham muassasa faoliyatini raqamlashtirish jarayoni kuzatilmogda. Dunyo mamlakatlari iqtisodiyotida tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda, ya'ni raqamli iqtisodiyot rivojlanishi jadallashmogda. Shu qatori yurtimizda ham raqamli iqtisodiyotga bo'lgan e'tibor ham jadal tarzda oshib bormogda. Bunga yaqqol misol qilib Prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda 2020-yil «Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili», deb e'lon qilingani ayta olamiz. Shundan so'ng, mamlakatimiz aholisining aksariyat qismi «Raqamli iqtisodiyot» atamasi haqida o'ylay boshladi va uning mazmuni haqida ko'plab savollar paydo bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

1995-yilda ingliz olimi (Amerika Qo'shma Shtatlari (AQSH) dasturchisi) Nikolas Negroponte «Raqamli iqtisodiyot» atamasini amaliy qo'llagan. Hozirda buni butun dunyo bo'yicha deyarli barcha qo'llamoqda va bu borada yangi-yangi qarashlar ishlab chiqmogda. Ammo hozirgi vaqtga kelib, raqamli iqtisodiyot nazariyasi to'laligicha hali shakllanmagan va ko'pchilik iqtisodchilar tomonidan keng miqyosda o'rganilmogda. Ilmiy adabiyotlarda hozirgi zamon «yangi raqamli iqtisodiyoti» turli xil atamalar bilan nomlanadi. Masalan, «postindustrial iqtisodiyot» (D.Bell), «Axborotlashgan iqtisodiyot» (O.Toffler), «megaiqtisodiyot» (V.Kuvaldin), «Axborot va aloqaga asoslangan iqtisodiyot» (I.Niniluto), «Texnoiqtisodiyot yoki raqamli iqtisodiyot» (B.Geyts), «bilimlarga asoslangan iqtisodiyot» (D.Tapskott). Ushbu tushunchalarni bog'lab turadigan omil — bu iqtisodiy jarayonlarning globallashuv jarayonida raqamli axborot texnologiyalarining birlamchi o'rinni egallashi hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot haqida so'z borar ekan, axborotlashgan jamiyatga ta'rif berib o'tish o'rinsidir. Axborotlashgan jamiyat deb, unda faoliyat yuritayotgan kishilarning ko'p qismi axborotni, ayniqsa, uning eng oliy shakli bo'lgan bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va sotish bilan band bo'lgan jamiyatga aytiladi. Bizningcha, raqamli iqtisodiyot — bu ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida yagona yaratilgan tizimdir.

Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot yuqori cho'qqiga chiqqan bir paytda, bizning mamlakatda raqamli iqtisodiyotga katta e'tibor qaratilmogda. Yurtimiz hududlari bo'ylab raqamli o'quv markazlari, ya'ni IT-parklar qurilishi bugungi kunda rivojlanishning drayveri sifatida raqamli iqtisodiyot ekanligini ko'rsatmogda. Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarni rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatovning ta'kidlashicha, O'zbekiston 2028-yilga qadar dasturiy mahsulotlar va xizmatlar eksportini 1 milliard dollardan oshirishni asosiy maqsad sifatida belgilab olgan. Vazirning aytishicha, IT-park ham o'ziga xos megaproyektga aylanishi ko'zda tutilgan. Qolaversa, kam daromadli insonlarning daromadini oshirish hamda ishsizlik darajasini pasaytirishda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati juda yuqori. Raqamli iqtisodiyot bozorida chegara yo'qligi va bozor ishchi kuchiga talab yuqori bo'lgani sababli, bu yo'nalish daromad jihatdan ham, ishsizlik darajasini pasaytirish nuqtayi nazaridan ham juda muhim ahamiyatga ega. Bunga misol tariqasida Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarni rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatovning fikrini keltirsak, unga ko'ra: «Raqamli iqtisodiyotning boshqa sohalar eksportidan juda katta farqi bor, ya'ni bunday eksportda O'zbekistonda qo'shilgan qiymat deyarli 100 foiz bo'ladi, uni amalga oshirish uchun qo'shimcha import mahsulot yoki xomashyo kerak bo'lmaydi. 1 ta eksportda ishlaydigan xodim 2000 dollar o'rtacha oylik olsa, bir yilda uning maoshining o'zi 24 ming dollar eksport daromadini olib keladi, shunday xodimlarning soni 40 mingdan ortsa, ularning oyliklaridan deyarli 1 milliard dollar eksport daromadi yurtimizga kirib keladi», deydi vazir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samarali bo'ldi. Abstrakt-

mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Ilmiy tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash usullari keng qoʻllanildi, shuningdek, tahlil va sintez usullari ham tadqiqotning samaradorligini oshirdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyotning asosiy poydevori axborot kommunikatsiyasi hisoblanadi. Axborot kommunikatsiyasi rivojlangan hududda raqamli iqtisodiyot, shu jumladan elektron tijorat ham rivojlanishi tabiiy. Ushbu maqolada axborot kommunikatsiyasining rivojlanishini Oʻzbekiston Respublikasida elektron tijoratning rivojlanishiga taʼsirini koʻrib chiqamiz(1-jadval).

1-jadval

Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning dinamikasi⁸⁰

Raqamli iqtisodiyot va elektron tijorat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sektori	3 876,3	4 967,7	6 377,8	7 934,0	8 701,4	11 220,5
<i>shu jumladan:</i>						
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sektori	3 581,7	4 575,3	5 849,0	7 059,0	7 508,4	9 524,4
AKT ishlab chiqarish	141,7	127,2	238,3	307,3	283,7	563,7
AKT savdosi	140,8	228,0	281,6	240,4	299,0	265,8
AKT xizmatlari	3 299,2	4 220,1	5 329,1	6 511,3	6 925,7	8 694,9
Kontent sektori va ommaviy axborot vositalari	294,6	392,4	518,7	767,7	928,3	1 157,1
Elektron tijorat			10,1	107,3	264,7	539,0

Oʻzbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va elektron tijorat sektorining hajmi 2020-yilda 11220,5 mlrd soʻmni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich 2019-yilga nisbatan 29 foizga koʻp demakdir. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijorat axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sektori, kontent sektori va ommaviy axborot vositalari hamda elektron tijoratdan iborat(1-rasm).

1-rasm. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning oʻsish surʼati⁸¹

⁸⁰ <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/raqamli-iqtisodiyot>

⁸¹ 1-жадвал маълумотлари асосида тайёрланди

Dunyoning ko'pgina rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektoriga investitsiyalarni ko'pashtirish lozimligini tushunib yetishdi. O'zbekiston Respublikasida ham elektron tijorat va axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektorining rivojlanish tendensiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektorining rivojlanishi keyingi davrda elektron tijoratning o'sishiga olib kelishini kuzatishimiz mumkin. (1-diagramma).

Elektron tijorat va axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektorining bog'liqligini korrelyatsion tahlil orqali tahlil qilib chiqamiz. 1-jadval ma'lumotlariga e'tibor beradigan bo'lsak, elektron tijorat bo'yicha ma'lumotlar 2017 yildan boshlab mavjudligini inobatga olib, 2017 va 2020-yillar oralig'idagi ma'lumotlarni tahlil qilib o'tamiz. Shuningdek, axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektorining har bir sektori bilan elektron tijorat o'rtasida bog'liq borligini tekshirib chiqamiz(2-jadval).

2-jadval

Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektori va elektron tijorat o'rtasida bog'liqlik zichligining korrelyatsiya ko'rsatkichlari

Sektorlar	Elektron tijorat
AKT ishlab chiqarish	0,921
AKT savdosi	0,046
AKT xizmatlari	0,981
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sektori	0,987

Elektron tijorat va Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sektorining bog'liqligini korrelyatsion tahlili umumiy holatda 0,987ni tashkil etib, zich to'g'ri bog'lanish mavjudligini ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Axborot kommunikatsiyasining rivojlanishi raqamli iqtisodiyotning o'sishiga va elektron tijorat hajmining oshishiga katta turtki berishi mumkin. Axborot kommunikatsiyasi, jumladan internet tarmoqlarining kengayishi, internet tezligining oshishi va barcha fuqarolar uchun internetdan foydalanish imkoniyatlarining kengaytirilishi oxir-oqibat raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va ommaviylashuviga olib keladi. Shu sababli, mamlakatimizda axborot kommunikatsiyasini rivojlantirish va raqamli infratuzilmani mustahkamlash kelgusida raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

1. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish: Internet tarmoqlarining kengayishini tezlashtirish, internet tezligini oshirish va qamrovni kengaytirish orqali fuqarolar va korxonalar uchun raqamli iqtisodiyotning imkoniyatlaridan foydalanishni kengaytirish kerak. Bu, ayniqsa, qishloq joylarida raqamli xizmatlarga kirishni ta'minlashda muhimdir.
2. Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish: Raqamli iqtisodiyotda ishlaydigan mutaxassislarining tayyorlanishini kuchaytirish maqsadida, universitetlar va o'quv markazlarida IT va raqamli texnologiyalar bo'yicha ta'lim dasturlarini kengaytirish zarur. Dasturlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va sun'iy intellekt texnologiyalarini o'rganishga e'tibor qaratish muhimdir.
3. Elektron tijoratni qo'llab-quvvatlash: Elektron tijorat platformalarini rivojlantirish va ularni yanada qulay qilish orqali tadbirkorlikni raqamli makonga ko'proq jalb qilish kerak. Bu jarayonda soliq imtiyozlari, kreditlash imkoniyatlari va logistika infratuzilmasini yaxshilash ham asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qiladi.

4. Huquqiy va me'yoriy bazani takomillashtirish: Raqamli iqtisodiyotga oid qonunchilikni takomillashtirish, ayniqsa elektron shartnomalar, raqamli valyutalar va internet xavfsizligini ta'minlashga oid qonun va qoidalarning joriy etilishi raqamli iqtisodiyotning huquqiy poydevorini mustahkamlaydi.
5. Raqamli iqtisodiyotda tadbirkorlikni rag'batlantirish: Startaplar va raqamli innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus grant dasturlari va moliyaviy yordam mexanizmlarini yaratish kerak. Bu, ayniqsa, IT sohasida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan foydalangan holda yangi biznes modellarni shakllantirish uchun muhimdir.
6. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: Raqamli iqtisodiyot sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va tajriba almashish, jumladan, xorijiy kompaniyalar bilan birgalikda loyihalar yaratish orqali global raqamli bozorga chiqish imkoniyatlarini oshirish kerak.

Ushbu takliflar raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini yanada tezlashtirish va uning samaradorligini oshirish uchun istiqbolli yo'nalishlar bo'lib, O'zbekiston iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aripov M.M., Begalov B.A., Begimqulov U., Mamarajabov M. Axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. T.: «Noshir», 2009 – 368 bet.
2. Yorqin o'g'li E. M. Tashqi savdo faoliyatini statistik tadqiq etishning zamonaviy usullari //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – T. 4. – № 03. – S. 157-162.
3. Yorqin o'g'li, Ergashev Mirjon. Tashqi savdo faoliyatini statistik tadqiq etishning zamonaviy usullari. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.03 (2024): 157-162.
4. Ergashev, Mirjon. Mamlakat va uning hududlarida tashqi savdo faoliyatining dinamika va strukturasi baholovchi zaruriy ko'rsatkichlar. Страховой рынок Узбекистана 1.7 (2024): 105-107.
5. Adimov R.X., Xodiev B.Yu., K.A.Alimov va boshq. Milliy iqtisodda axborot tizimlari va texnologiyalari. O'quv qo'llanma. –T.: Sharq, 2004.
6. Ivasenko A.G., Gridasov A.Yu., Pavlenko V.A. Informatsionnye tekhnologii v ekonomike i upravlenii: uchebnoe posobie. Moskva: KNORUS, 2012 – 154 s.
7. Ergashev, Mirjon. Tashqi savdo – statistik o'rganishning obyekti sifatida. (2023).
8. Gvozdeva V.A., Lavrenteva I.Yu. Osnovy postroeniya avtomatizirovannykh informatsionnykh sistem: uchebnik. Moskva: FORUM, 2013 – 320 s.
9. “Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. [Lex.uz>acts/-5525180](https://lex.uz/acts/-5525180)
10. O'zbekiston Respublikasining «Axborotlashtirish to'g'risida»gi Qonuni, «xalq so'zi», 2004, 6 may.
11. Elektron hukumat to'g'risida – O'zbekiston Respublikasi Qonuni. [lex.uz>docs/-2833860](https://lex.uz/docs/-2833860)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzirimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.